

UNTERSUCHUNG DER ENTZÜNDUNGSHEMMENDEN WIRKUNG VON PHYTOPHERON

Khakim Darmanov Orif o'q'li

Pharmazeutisches Institut Taschkent;

e-Mail-Adresse: khakim.darmanov@mail.ru;

rufen Sie uns an: +998994624052;

Relevanz: Aus der Literatur ist bekannt, dass Phytopheron mit seiner heilenden biologisch aktiven Substanz entzündungshemmend wirkt. Phytoferon löst Phagozytose, Zytolyse und humorale Funktionen aus, die den schädlichen Faktor von Wundherden aufgrund seiner Reaktion gegen die Wirkung verursachender schädlicher Faktoren (physikalisch, chemisch, biologisch) unterdrücken. Gleichzeitig wird die Entwicklung der lokalen und allgemeinen Immunität angeregt. Das heißt, die Pflanzen, die in dem Medikament "Phytoferon" enthalten sind, das aus einer Sammlung von Heilpflanzen besteht, sind genau reich an Proteinen, Vitaminen, Makro und Mikroelementen, insbesondere Eisen, sowie Kobalt, Kupfer, Zink und anderen Mikroelementen, die zu seiner Aufnahme im Körper beitragen. **Zweck der Studie:** Infolge der in unserer Republik durchgeführten Reformen wird besonderes Augenmerk auf die Schaffung von Arzneimitteln zur Vorbeugung und Behandlung verschiedener Pathologien auf der Grundlage lokaler Heilpflanzen gelegt, die ihre therapeutische Wirkung nachweisen, die Bevölkerung mit bezararen und kostengünstigen Präparaten versorgen und bestimmte Ergebnisse erzielen. In diesem Zusammenhang wird der Schaffung neuer hocheffizienter, sicherer und erschwinglicher Arzneimittel und biologisch aktiver Zusatzstoffe aus pflanzlichen Quellen zur Behandlung entzündlicher Erkrankungen eine wichtige wissenschaftliche Bedeutung beigemessen. **Methoden und Stile:** Phytoferon Heilkräuter-Abkochung von Blatt-Boymadaron , Vogel-Taron, Süßfleischwurzel, Heilkamille und Wasserpfeffer wurde in einem speziellen entzündungshemmenden, spähenden Antrieb, beschleunigender Blutgerinnung, Verbesserung des Stoffwechsels und Blutverbandes, Senkung des Blutzuckerspiegels und zur Anwendung bei einer Vielzahl anderer Krankheiten eingesetzt. Das heißt: Die Wirkung von Abkochungen von Heilpflanzen in verschiedenen Anteilen auf die Menge an Erythrozyten im Blut wurde mit der Screening-Methode untersucht. In dieser Tinktur Nummer eins: medizinische Kamille, Knollenblatt-Boymadaron, gesüßt, Wasserpfeffer und Vogeltaron im Verhältnis von 1:2:1:2: 1, verhältnis Tinktur Nr.

2-2: 1:2: 1:2 und Tinktur Nr. 3-1:1:1:1:1 proportional ausgewählt. 3 Tinktur hat eine wirksame Wirkung auf die Menge der Erythrozyten im Blut. In diesem Experiment wurde der Trockenextrakt dieser Pflanzen (1:1:1:1:1 relativ) wurden die toxikologischen und pharmakologischen Eigenschaften des Arzneimittels Phytoferon untersucht.

Suchergebnisse: Wenn der Entzündungszustand an die Oberfläche gebracht wurde, nahmen die peripheren blutförmigen Elemente der Kaninchen im Experiment auf das Niveau der mathematischen Genauigkeit ab. Insbesondere nahm die Hämoglobinmenge im Vergleich zu den Anfangsindikatoren um 35% ab, bis eine Entzündung auftritt. Unter den gleichen Bedingungen nahm die Menge an Erythrozyten im peripheren Blut um 39,7% und die Menge an Leukozyten um 19,9% ab. Der Allgemeinzustand der Kaninchen im Experiment ist viel schwerwiegender geworden, ihre Gewohnheiten, ihr Körpergewicht haben abgenommen und ihr Appetit hat abgenommen. Als der entzündliche Zustand und die Krankheit an die Oberfläche gebracht wurden, wurden die Tiere in 3 Gruppen von 5 eingeteilt. Tiere der Gruppe 1-2 wurden mit oraler Verabreichung der Tinktur in einer Massenzahl von 1 mg und 2,5 mg/100 g für 21 Tage behandelt, d. H. in Dosen von 5 mg/kg und 10 mg/kg. Destilliertes Wasser wurde entsprechend den Kaninchen der 3. Gruppe geschickt. Während des gesamten Experiments lag das Hauptaugenmerk auf dem Allgemeinzustand der Tiere, der Menge an Hämoglobin, Erythrozyten und Leukozyten in ihrem peripheren Blut. Das Medikament "Phytoferon" hat eine positiv - heilende Wirkung auf die Tiere im Experiment.

Rückschlüsse: Es ist bekannt, dass der geschädigte Bereich durch eine Entzündungsreaktion vom gesunden Gewebe des Organismus getrennt wird und die Ursache für Entzündungen ist. Wenn eine Entzündung genannt wird, nahm die Hämoglobinmenge im peripheren Blut von Kaninchen im Experiment im Vergleich zu den Anfangsindikatoren um 35% ab, und die Anzahl der roten Blutkörperchen nahm um 39,7% ab. Als Ergebnis der Behandlung mit "Phytoferon" stieg die Exposition bei 5 mg /kg und 10 mg/kg am 10. Versuchstag um 25% und 30% ($R < 0,05$) im Vergleich zu ihrem reduzierten Hämoglobin bei Anämie (axc) und am 30. Behandlungstag war gleich intakt. Es wurden fast keine Veränderungen in der Leukozytenmenge beobachtet. **Liste der verwendeten**

Literatur:

1. Google. Berlin@Deutschland;
2. unter www.India pharmacy@zu.
3. unter [www. Feriron.pharm Abidi.int](http://www.Feriron.pharm Abidi.int).
4. Azizov Pharmakologie (S. 9-277-405-468).